

KONSTITUTSIYA - O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI UMUMMILLIY BOYLIGI SIFATIDA SUVNING HUQUQIY HIMOIYASI KAFOLATI SIFATIDA

Egamberdiyeva Nargiza Xalimbayevna

Toshkent davlat transport universiteti yu.f.n., dotsent

Annotatsiya

Maqolada suv umumilliy boylik ekanligi, uning konstitutsiyada ham mustahkamlab qo‘yilganligi, suvga oid munosabatlarni tartibga solish maqsadida Suv kodeksining qabul qilinganligi, kodeksda belgilangan vazifalar va yangiliklar o‘z ifodasini topgan.

Tayanch so‘zlar: Suv kodeksi, suvga oid munosabatlar, strategiya, suvdan foydalanish.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы использования воды как объекта национального достояния закрепленного в Конституции и других законодательных актах Республики Узбекистан. Для более конкретного правового регулирования водных отношений был принят Водный кодекс. Также изложено нововведения и задачи закрепленные в кодексе.

Ключевые слова: Водный кодекс, правовые отношения связанные с водой, стратегия, пользование водой.

Abstract

This article discusses the recognition of water as a national wealth, its consolidation in the Constitution, the adoption of the Water Code to regulate water-related relations, and the tasks and innovations stipulated in the Code.

Keywords: Water Code, water-related relations, strategy, water usage.

Jahondagi ekologik muvozanatning o‘zgarishiga sabablaridan biri, garchi sayyoramizning yarmidan ziyod suv sathidan iborat bo‘lsa-da, quruqlikdagi suv hajmining yil sayin kamayib borishidir. Bu esa mamlakat fuqarolarini ichimlik suvi, qishloq xo‘jaligini suv bilan ta‘minlash davlat siyosati darajasigacha ko‘tarildi. Suvni isrof qilmaslik, undan oqilona foydalanish bizning nafaqat konstitutsion, balki ma‘naviy burchimizdir. Kelajak avlodga ham meros qoldirish barchamizning

vazifamizdir. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 68-moddasida yer, yer osti boyliklari, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir deb belgilangan. Shuningdek, 6 may 1993 yili “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida” maxsus qonun ham qabul qilingan bo‘lib, uning maqsadi suv bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Vazifasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, iste‘molchilarning ehtiyojlari uchun suvdan oqilona foydalanishni ta‘minlash, suvlarni bulg‘anish, ifloslanish va kamayib ketishdan saqlash, suvlarning zararli ta‘sirini oldini olish va bartaraf etish, suv ob‘ektlarini yaxshilashdan, suv bilan bog‘liq munosabatlarni korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, fermer va dehqon xo‘jaliklari, fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Shu o‘rinda 30 iyul 2025 yili Suv kodeksi qabul qilinganligini ta‘kidlab, suvdan oqilona foydalanish, uni kelajak avlod uchun asrab-avaylash hozirdan huquqiy muhofazasi belgilandi. Ushbu kodeks mazkur yilning 31 oktyabrda kuchga kiradi. Suv kodeksini qabul qilinishidan avval “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida” qonun va boshqa 22 dan ziyod normativ huquqiy hujjatlar mavjud bo‘lib suv bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solinib kelindi. Tarqoq hujjatlarni bir joyga jamlash, mavjud kamchiliklarni bartaraf etgan xolda kodeksning qabul qilinishi ayni paytdagi zaruratdir. Ekologik muhitning o‘zgarishi, ichimlik suviga bo‘lgan talabning ortishi, uni to‘g‘ri va oqilona sarf etish, iste‘molchilar tomonidan ishlatilgan suv uchun haq to‘lash, suv sarfini hisobga olish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Suvning ahamiyati, zaruriyati borasida ko‘plab ma‘lumotlarni keltirishimiz mumkin, lekin e‘tiborimizni qaratmoqchi bo‘lgan jihati bu suvdan iste‘molchilar tomonidan foydalanish, unga zarar yetkazilganda ko‘riladigan choralar belgilab berildi. «O‘zbekiston — 2030» strategiyasi to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonining “Suv resurslarini tejash to‘g‘risi”dagi bandida qilinishi kerak bo‘lgan aniq vazifalar belgilab berilgan.

Belgilangan maqsadga qaytadigan bo‘lsak, unda suv ishlatish samaradorligini 25 foizga oshirish, qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orishda suv tejaydigan texnologiyalar bilan qamrab olingan yerlarning umumiy maydoni 2 mln gektargacha, shu jumladan tomchilab sug‘orish texnologiyasini 600 ming gektargacha yetkazish. Tuproq qoplamali kanallarni beton qoplamaga hamda ichki sug‘orish tarmoqlarining yopiq quvurli sug‘orish tizimlariga o‘tkazish bo‘yicha 7 yillik dastur doirasida irrigatsiya tizimi va sug‘orish tarmoqlarining foydali ish ko‘effitsienti ko‘rsatkichini 0,73 gacha yetkazish. Uzoq muddatga mo‘ljallangan respublikaning suv resurslari balansini ishlab chiqish va uning ustidan doimiy monitoring o‘rnatish tizimini joriy

qilish. Suvni qayta ishlash, yetkazish va taqsimlash tizimiga xususiy sektorni jalb etish, dalalarga suv yetkazadigan ob'ektlarni tadbirkorlar (fermer xo'jaliklari va klasterlar) boshqaruviga berish. Qo'shni davlatlar bilan suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish, transchegaraviy suv resurslari va davlatlararo suv xo'jaligi ob'ektlaridan birgalikda foydalanish masalalarida faol ikki taraflama manfaatli hamkorlikni davom ettirish. Suv tejoychi texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi mahalliy korxonalarining yillik quvvatini 300 ming gektaga yetkazish. Barcha suv iste'molchilariga hisoblagichlar o'rnatishni ta'minlash. Ichimlik suvi sifati, ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi, suv ta'minoti va kanalizatsiya korxonalari samaradorlik ko'rsatkichlarini joriy etish. Va yana boshqa vazifalar.

Belgilangan vazifalar hozirgi kunda dolzarb bo'lib, 2025 yil 23 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasining 80-sessiyasida Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev quyidagi nutqni so'zladilar: EKOSOS va YuNKTAD shafeligida Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodiy taraqqiyoti masalalariga bag'ishlangan xalqaro forum o'tkazish, YuNIDO bilan sanoatda "yashil" texnologiyalar mintaqaviy xabini tashkil etish, mintaqamizda suv resurslaridan oqilona foydalanish, "yashil" makon barpo etish hamda demografik barqarorlikka erishish bo'yicha dasturlarni qabul qilish tashabbuslari bilan chiqamiz. Berilayotgan takliflar barcha mamlakatlarni maqsad sari birlashtirish, birgalikda mavjud muammolarni bartaraf etishdir.

Ichimlik suvini tejash va oqilona foydalanishni nazorat qilish uchun yuqorida qayd etilgan Suv kodeksi qabul qilindi. Suv kodeksidagi yangiliklar suv, suv ob'ektlari, suv xo'jaligi ob'ektlari va suv fondi yerlaridan oqilona foydalanish hamda ularni muhofaza qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Suv ob'ektining turlari, suvdan foydalanish turlari, limit va kvotalar, suv resurslarini boshqarishda vakolatli davlat organlari etib yer usti suvlarini boshqarish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi va uning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan organlari, yer osti suvlarini boshqarish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Tog'-kon sanoati va geologiya vazirligi deb belgilandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Respublika suv kengashi tashkil etiladi. Suv va suv ob'ektlari muhofazasi, to'lovlari, suv havzalariga yetkazilgan zarar uchun moliyaviy sanksiyalar barchasi kodeksiga belgilab berilgan. Suvga doir davlatlararo munosabatlar ham ko'zda tutilgan bo'lib, transchegaraviy suv ob'ektlaridan foydalanish va yuzasidan kelib chiqadigan nizolarning hal etish tartibi belgilandi.

Amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalar, kutilayotgan natijalar o'z samarasini berishi uchun vaqt talab etiladi. Uning huquqiy tartibga solinishi uchun asoslar

yaratilmoqda. Suvga nisbatan munosabatni o'zgartirish, undan oqilona foydalanish va tejash, muhofaza etish, foydalanilgan suv uchun muayyan haq to'lash iste'molchilarni mas'uliyati (majburiyatidir). Konstitutsiyada suvning davlat muhofazasida ekanligini qayd etilishi suvning davlat ahamiyatiga molik darajadali, choralar qog'ozda emas, amalda ham tadbir etishliligi tahsinga sazovordir. Mamlakatimizda ekologik muvozanatni saqlash birmuncha qiyin bo'lib, fuqarolarning o'z burchlarini bajarishiga bog'liq bo'lmoqda. Barchamiz o'z mas'uliyatimizni his qilgan holda hozirdan bajarishga kirishmog'imiz darkor.